

Inteligencia Artificial en la Ingeniería Civil: potencial técnico frente al marketing y a la superficialidad formativa

Jorge Ayala Niño de Guzmán

Ingeniero Civil, MSc.

Doctorante en Ciencia de Datos

Investigador y Consultor en Ingeniería del Agua y Ciencias de la Geoinformación

Umayakuy Consultores SRL, Bolivia

Correo: sethians@gmail.com

ORCID: 0009-0000-7844-3117

DOI: 10.5281/zenodo.19355627

Resumen

El presente artículo de reflexión examina el estado actual de la Inteligencia Artificial (IA) en la Ingeniería Civil, destacando tanto su potencial técnico como los riesgos asociados a su difusión superficial en espacios formativos y de divulgación. A partir de una revisión crítica del desarrollo histórico de las redes neuronales y su evolución hacia enfoques contemporáneos como el aprendizaje profundo y los grandes modelos de lenguaje, se sostiene que la IA constituye una herramienta de alto valor para el análisis, la predicción y la optimización de procesos complejos dentro de la disciplina. Sin embargo, se advierte que su creciente popularización también ha favorecido la proliferación de ofertas académicas y comerciales carentes de rigor conceptual, metodológico y disciplinar. En este contexto, se argumenta que la incorporación responsable de la IA en la Ingeniería Civil exige formación sólida, validación técnica, conocimiento del dominio de aplicación y una postura crítica frente a discursos simplificadores. Se concluye que la IA no debe ser entendida como sustituto del criterio ingenieril, sino como una herramienta complementaria cuyo valor depende de la seriedad con la que se la implemente.

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Ingeniería Civil; aprendizaje profundo; formación profesional; validación técnica; criterio ingenieril.

1 Introducción

En los últimos años, la Inteligencia Artificial (IA) ha adquirido una presencia cada vez más visible en múltiples ramas de la ingeniería, incluida la Ingeniería Civil. El desarrollo de nuevas

capacidades computacionales, la disponibilidad de bibliotecas especializadas y la expansión de modelos avanzados de aprendizaje automático han impulsado un renovado interés por su aplicación en tareas de análisis, predicción, clasificación y apoyo a la toma de decisiones (Abioye et al., 2021; Egwim et al., 2024). Este escenario ha generado expectativas importantes sobre su contribución al tratamiento de problemas complejos dentro de la disciplina.

No obstante, junto con este avance técnico también ha emergido una difusión acelerada y, en muchos casos, superficial del concepto de IA, particularmente en espacios de capacitación, redes sociales y ofertas formativas de corta duración. Con frecuencia, la denominación “Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería Civil” se emplea de manera ambigua, sin una adecuada delimitación conceptual, sin sustento metodológico y sin consideración suficiente de las exigencias propias del ejercicio profesional ingenieril.

En este contexto, el presente artículo de reflexión tiene por objetivo analizar críticamente el contraste entre el potencial técnico real de la IA en la Ingeniería Civil y la banalización de su enseñanza y divulgación en determinados entornos contemporáneos. Se sostiene que la IA puede constituir una herramienta valiosa para la disciplina, pero únicamente cuando su implementación se apoya en rigor académico, validación técnica y conocimiento profundo del dominio de aplicación. Desde esta perspectiva, el artículo defiende que la IA no debe asumirse como un reemplazo del criterio profesional del ingeniero civil, sino como un instrumento complementario subordinado a la responsabilidad técnica y al juicio disciplinar.

2 Antecedentes

La relación entre la Inteligencia Artificial y la Ingeniería Civil no es reciente. Hace aproximadamente 37 años, en 1989, comenzaron a registrarse algunas de las primeras publicaciones especializadas sobre la aplicación de redes neuronales artificiales en problemas vinculados con la Ingeniería Civil. Este antecedente marcó el inicio de una línea de investigación que empezó a consolidarse progresivamente durante la década de 1990 (Adeli, 2001; Flood, 1994).

Como parte de este proceso, entre 1997 y 1998 se publicaron los compendios *Artificial Neural Networks for Civil Engineers: Fundamentals and Applications* y *Artificial Neural Networks for Civil*

Engineers: Advanced Features and Applications, promovidos por la American Society of Civil Engineers (ASCE), los cuales contribuyeron a sistematizar y difundir el uso de estas metodologías dentro de la ingeniería civil (Kartam et al., 1997; Flood & Kartam, 1998). Posteriormente, en 1999, esta línea de trabajo alcanzó un mayor nivel de especialización en el campo del análisis estructural con la publicación del libro *Neural Networks in the Analysis and Design of Structures*, editado por Springer, evidenciando una profundización progresiva en la aplicación de estos modelos en áreas específicas de la Ingeniería Civil (Waszczyszyn, 1999).

Las redes neuronales artificiales desarrolladas en aquellas primeras etapas constituyen un antecedente importante de lo que hoy se conoce como aprendizaje profundo o *Deep Learning*, basado en arquitecturas de múltiples capas y con mayor capacidad para modelar relaciones complejas. En la actualidad, el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico, el acceso a grandes volúmenes de datos y la disponibilidad de bibliotecas computacionales especializadas han contribuido a ampliar las posibilidades de aplicación de estas tecnologías en distintos campos de la Ingeniería Civil (Abioye et al., 2021; Egwim et al., 2024).

3 Potencial técnico real de la IA en la Ingeniería Civil

El valor de la IA en la Ingeniería Civil radica en su capacidad para procesar patrones complejos, asistir en tareas de predicción y clasificación, y complementar procesos analíticos tradicionales en contextos de alta incertidumbre o gran volumen de información. Su potencial puede observarse en ámbitos como el análisis estructural, la detección de daños, la predicción del comportamiento de materiales, la gestión de infraestructura, la modelación de sistemas de agua potable avanzada, la planificación urbana, el procesamiento de imágenes y la evaluación geoespacial (Abioye et al., 2021; Egwim et al., 2024).

Asimismo, los enfoques de aprendizaje automático y aprendizaje profundo permiten trabajar con datos heterogéneos y no lineales, lo que abre posibilidades relevantes para el tratamiento de problemas complejos que no siempre pueden ser abordados con la misma eficiencia mediante métodos convencionales. No obstante, este potencial no implica autonomía técnica plena ni reemplazo del ingeniero, puesto que la formulación del problema, la selección de variables, la evaluación de supuestos, la validación de resultados y la interpretación contextual

siguen siendo tareas esencialmente propias del especialista en alguna de las áreas de la Ingeniería Civil. En este sentido, resulta imprescindible contar con formación adicional de posgrado y amplia experiencia de campo para abordar estas tecnologías con responsabilidad.

En ese sentido, la principal fortaleza de la IA no consiste en sustituir la práctica ingenieril, sino en ampliar la capacidad del profesional para analizar información, explorar escenarios y apoyar decisiones con mayor profundidad, siempre que exista un marco metodológico sólido y criterios de control técnico adecuados.

4 Riesgos de superficialidad formativa y banalización del concepto

En el contexto actual, la difusión acelerada de la Inteligencia Artificial en espacios de capacitación, redes sociales y ofertas académicas de corta duración ha favorecido la consolidación de enfoques superficiales, ambiguos y escasamente rigurosos sobre su aplicación en la Ingeniería Civil. Esta situación no solo distorsiona el alcance real de estas tecnologías, sino que también debilita la formación técnica y puede inducir a interpretaciones erróneas dentro del ejercicio profesional. Entre las principales deficiencias de esta oferta descontrolada pueden señalarse las siguientes:

- En numerosos cursos cortos y programas de formación no se especifica con claridad qué modelos de Inteligencia Artificial se pretende enseñar, cuál es su fundamento teórico, qué evidencia científica respalda su uso, ni cuáles son sus verdaderos alcances, limitaciones y condiciones de aplicabilidad. En consecuencia, se ofrece “IA” como una etiqueta atractiva, pero no como un contenido técnico debidamente estructurado.
- Se evidencia, además, un preocupante desconocimiento conceptual del tema. Con frecuencia, se reduce la supuesta “IA aplicada a la Ingeniería Civil” al uso de *prompts* en modelos de lenguaje, a la ejecución mecánica de un script o al simple procesamiento visual de datos e imágenes, confundiendo herramientas auxiliares con una verdadera implementación de modelos de Inteligencia Artificial dentro de un marco metodológico serio (Nguyen et al., 2025).
- También resulta cuestionable la promoción de especialistas extranjeros sin una evaluación crítica de su experiencia real en contextos comparables al boliviano. En

muchos casos, no se conoce si estos profesionales han participado efectivamente en implementaciones de modelos IA exitosas bajo nuestras normativas, condiciones climáticas, limitaciones operativas, restricciones institucionales y realidades de campo. Por tanto, su exposición puede terminar siendo más demostrativa que aplicable, y más comercial que técnicamente útil para el contexto nacional del Ingeniero Civil.

- Más grave aún es que se pretenda presentar como referentes en estas temáticas a personas que ni siquiera pertenecen al ámbito de la Ingeniería Civil ni a sus especialidades. La experiencia reciente ya ha evidenciado las consecuencias de este tipo de intrusismo técnico con otras tecnologías: en el caso específico de los levantamientos topográficos con fines de ingeniería, personas ajenas a disciplinas competentes como la Ingeniería Civil y, de manera particular, la Ingeniería en Geodesia y Topografía, promovieron el uso de drones sin comprender sus verdaderas implicaciones técnicas. Entre ellas se encontraban ingenieros electrónicos, productores audiovisuales, informáticos, ingenieros de sistemas, personas vinculadas al aeromodelismo, ingenieros agrónomos e incluso operadores empíricos sin formación especializada. Ello generó problemas que hasta hoy siguen afectando la aprobación de estudios e incluso la ejecución de proyectos en el área de la Ingeniería Civil.

En conjunto, estas deficiencias revelan que el problema no radica en la tecnología en sí misma, sino en la forma superficial, descontextualizada e irresponsable con la que viene siendo promovida en ciertos espacios de formación y divulgación. Cuando la Inteligencia Artificial se presenta sin base científica, sin delimitación metodológica y sin comprensión del contexto profesional donde pretende aplicarse, deja de constituir una herramienta de fortalecimiento técnico y pasa a convertirse en un mecanismo de desinformación revestido de innovación.

5 Discusión crítica sobre formación, intrusismo y contexto profesional

Uno de los problemas más sensibles en la difusión de la IA aplicada a la Ingeniería Civil es la creciente separación entre el discurso tecnológico y la formación disciplinar. La complejidad de los problemas ingenieriles exige no solo familiaridad con herramientas computacionales, sino

también comprensión de principios físicos, normativos, constructivos, territoriales y operativos que no pueden ser sustituidos por una aproximación puramente instrumental.

En este marco, resulta cuestionable la tendencia a presentar como especialistas en IA aplicada a la Ingeniería Civil a actores cuya experiencia no necesariamente se encuentra vinculada al dominio técnico específico donde se pretende intervenir. La transferencia de conocimientos entre campos puede ser valiosa, pero cuando se omite la especificidad disciplinar y se subestima la experiencia de campo, existe el riesgo de promover soluciones aparentemente innovadoras, aunque escasamente pertinentes para las condiciones reales de aplicación.

Este problema adquiere mayor relevancia en contextos nacionales como el boliviano, donde las particularidades normativas, climáticas, institucionales y operativas demandan enfoques contextualizados. En consecuencia, la incorporación de IA en la Ingeniería Civil no puede fundamentarse únicamente en la novedad tecnológica ni en la reputación externa de ciertos perfiles, sino en la capacidad efectiva de articular conocimiento computacional con comprensión profunda de la realidad profesional, territorial y técnica del país.

6 Criterios para una incorporación responsable de la IA en Ingeniería Civil

La adopción seria de la IA en la Ingeniería Civil requiere, como mínimo, el cumplimiento de varios criterios fundamentales. En primer lugar, es indispensable una delimitación conceptual clara que diferencie entre Inteligencia Artificial en sentido amplio, aprendizaje automático, aprendizaje profundo y modelos generativos de lenguaje, evitando así confusiones frecuentes en la oferta formativa y en la divulgación pública.

En segundo lugar, toda aplicación debe sustentarse en una formulación rigurosa del problema ingenieril, en la calidad y representatividad de los datos, y en procedimientos de validación técnica compatibles con los estándares de la disciplina. El uso de modelos avanzados sin criterios de verificación, sin análisis de incertidumbre o sin conocimiento del contexto de aplicación compromete seriamente la confiabilidad de los resultados.

En tercer lugar, la formación en IA aplicada a la Ingeniería Civil debe estar vinculada a una base disciplinar sólida. El dominio del área específica de aplicación constituye una condición necesaria para interpretar resultados, identificar errores y evaluar la pertinencia real de una

solución tecnológica. Por ello, la IA debe entenderse como herramienta de apoyo al ingeniero civil, y no como una vía para relativizar la importancia de la formación profesional especializada.

Finalmente, resulta necesario promover espacios académicos y profesionales donde la discusión sobre IA se desarrolle con mayor rigor, transparencia y responsabilidad, priorizando la calidad técnica por encima del atractivo comercial de las tendencias tecnológicas. En el caso de los grandes modelos de lenguaje, la literatura reciente en ingeniería subraya que la transparencia, la confiabilidad y la integración responsable siguen siendo desafíos centrales (Nguyen et al., 2025), mientras que evaluaciones empíricas recientes muestran vulnerabilidad persistente a alucinaciones incluso con estrategias de mitigación (Omar et al., 2025).

7 Conclusiones

La inteligencia artificial representa una oportunidad importante para fortalecer diversos procesos dentro de la Ingeniería Civil, especialmente en tareas de análisis, predicción, clasificación y apoyo a la toma de decisiones en contextos complejos. Sin embargo, su valor no depende exclusivamente de la sofisticación del modelo empleado, sino de la solidez del enfoque metodológico, de la calidad y validez de los datos utilizados, y del criterio técnico con el que se interpreten sus resultados.

No obstante, el actual contexto de popularización de la inteligencia artificial también ha favorecido la expansión de discursos formativos superficiales que tienden a simplificar sus fundamentos, exagerar sus alcances, propiciar formas de intrusismo profesional bajo el pretexto de la innovación tecnológica y desvincular su uso de las exigencias propias del ejercicio profesional. Esta situación resulta particularmente riesgosa en la Ingeniería Civil, donde los errores derivados de interpretaciones inadecuadas, aplicaciones deficientes o decisiones mal fundamentadas pueden generar consecuencias de alto impacto técnico, económico y social.

En este escenario, quienes difunden estas tecnologías mediante contenidos formativos, cursos cortos o programas de posgrado deben acreditar experiencia demostrable en la implementación de modelos de inteligencia artificial en proyectos reales, así como resultados verificables que respalden su eficacia. Asimismo, toda implementación debería sustentarse en

evidencia científica validada, apoyada en artículos científicos de referencia, y atender de manera rigurosa las particularidades del contexto local en el que dichas tecnologías serán aplicadas. En consecuencia, resulta necesario evitar la legitimación de enfoques promovidos por personas empíricas o por profesionales sin suficiente trayectoria especializada, que difunden soluciones superficiales desde el desconocimiento técnico y la irresponsabilidad, e incluso asumen funciones docentes sin la formación disciplinar, profesional y académica exigible para el área en cuestión.

Por tanto, la incorporación responsable de la inteligencia artificial en esta disciplina exige rigor académico, conocimiento del dominio de aplicación, validación técnica y compromiso ético-profesional. En este marco, las instituciones, sociedades de ingenieros, colegios de ingenieros civiles, universidades y sociedades científicas estudiantiles deben prepararse para afrontar críticamente esta tecnología, comprendiendo tanto sus potencialidades como sus limitaciones, a fin de no reproducir procesos de banalización o legitimación acrítica, como ya ha ocurrido con otras tecnologías avaladas o promovidas desde el desconocimiento. Así, la inteligencia artificial debe ser entendida como una herramienta complementaria al servicio del ingeniero civil, y no como un sustituto de su formación, experiencia y responsabilidad disciplinar.

Referencias

- Abioye, S. O., Oyedele, L. O., Akanbi, L., Ajayi, A., Davila Delgado, J. M., Bilal, M., Akinade, O. O., & Ahmed, A. (2021). Artificial intelligence in the construction industry: A review of present status, opportunities and future challenges. *Journal of Building Engineering*, *44*, 103299. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103299>
- Adeli, H. (2001). Neural networks in civil engineering: 1989-2000. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*, *16*(2), 126-142. <https://doi.org/10.1111/0885-9507.00219>
- Egwim, C. N., Alaka, H., Demir, E., Balogun, H., Olu-Ajayi, R., Sulaimon, I., Wusu, G., Yusuf, W., & Muideen, A. A. (2024). Artificial intelligence in the construction industry: A systematic review of the entire construction value chain lifecycle. *Energies*, *17*(1), 182. <https://doi.org/10.3390/en17010182>

- Flood, I. (1994). Neural networks in civil engineering. I: Principles and understanding. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 8(2), 131-148. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0887-3801\(1994\)8:2\(131\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0887-3801(1994)8:2(131))
- Flood, I., & Kartam, N. (Eds.). (1998). Artificial neural networks for civil engineers: Advanced features and applications. *ASCE Publications*.
- Kartam, N., Flood, I., Garrett, J. H., & Agrawal, G. (Eds.). (1997). Artificial neural networks for civil engineers: Fundamentals and applications. *ASCE Publications*.
- Nguyen, S. S., Bano, M., Parker, D., Phan, T., & Huo, M. (2025). Review of current and potential uses of large language models in engineering. *Frontiers in Education*, 10, 1649650. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1649650>
- Omar, M., Li, H., Win, A. T., Galatzer-Levy, I. R., & Vaidyam, A. (2025). Multi-model assurance analysis showing large language models are highly vulnerable to adversarial hallucination attacks during clinical decision support. *Communications Medicine*, 5, 151. <https://doi.org/10.1038/s43856-025-01021-3>
- Waszczyszyn, Z. (Ed.). (1999). Neural networks in the analysis and design of structures. *Springer Vienna*. <https://doi.org/10.1007/978-3-7091-2484-0>